

Ratto, Gatto & C.O.nnubio di Fatto

ANNA MAGRO, ALESSANDRO OMODEI, CHIARA PRUNERI, DAVIDE RINALDI,
FRANCO MAFFI, FRANCESCA BONAZZI, GIADA TOGNOLINI, GIOELE MALACARNE,
MICAELA CAPELLI, NICOLAS SORDELLI, ROBERTA DE MARON

Classe 4A e 5B, Liceo Scientifico Statale "Balilla Pinchetti", Via Monte Padrio 12 — 23037 Tirano

Video: "Ratto, Gatto & C.O.nnubio di Fatto" • <https://youtu.be/-J0eM342uyU>

Sommario

Gli argomenti che abbiamo deciso di affrontare sono l'esperimento del "Gatto di Schrödinger" e l'unione tra Fisica Classica e Fisica Moderna. Attraverso una rivisitazione di questo chiacchierato concetto fisico creiamo delle iniziali contrapposizioni tra le fazioni che precedono il connubio finale delle due. Per dimostrare che i Classici e i Moderni necessitano gli uni degli altri, portiamo in scena elementi, come lo "spettro del corpo nero" e i "molti mondi", che hanno portato alla crisi della "prima" fisica e alla nascita della "seconda" dalle sue ceneri ma, soprattutto, alla consapevolezza che entrambe siano strettamente legate.

I. INTRODUZIONE

L'ESPERIMENTO del "Gatto di Schrödinger" utilizza un gatto, una scatola dentro cui viene rinchiuso lo stesso e una minuscola porzione di sostanza radioattiva, così poca che nel corso di un'ora forse uno dei suoi atomi di si disintegrerà ma anche, in modo ugualmente probabile, nessuno. Se l'evento si verifica viene azionato un martelletto che rompe una fiala con del cianuro. Dato che entrambi gli eventi hanno la stessa probabilità di avvenire, dopo un'ora non è possibile concludere se il gatto sia vivo o morto. Per il principio di sovrapposizione il gatto è al contempo vivo o morto, il che risulta però impossibile poiché la realtà "collassa" in uno dei due eventi.

Abbiamo scelto questo argomento perché esprime bene le difficoltà inevitabili nel tentativo di conciliare il macroscopico (classica) e il microscopico (moderna) e permette l'analisi di soluzioni per la conciliazione dei due ambiti. Una delle possibili è infatti quella dei molti mondi: entrambi gli eventi si verificano poiché l'alternativa a quella che si può constatare realmente accade in un altro dei possibili mondi dell'Universo.

Altro elemento di scontro tra le due fisiche è lo spettro del corpo nero: al diminuire della

lunghezza d'onda secondo la classica (equazione di Maxwell) i valori di irraggiamento tendono a infinito; a livello sperimentale, invece, i valori tendono a zero. Ciò dimostra ancora una volta come la fisica moderna si sia sviluppata a partire dal lavoro di quella classica e che nessuna può ritenersi indipendente dall'altra.

Figura 1: *Diramazione degli eventi. Secondo l'ipotesi dei molti mondi il gatto si troverebbe vivo in un mondo e morto in un altro dei possibili mondi presenti nell'Universo.*

II. TEMA E SIGNIFICATO

Un professore di fisica ha una classe un po' particolare: metà degli alunni parteggia per la Fisica Classica, l'altra metà per quella Moderna. Il professore illustra l'esperimento

del Gatto di Schrödinger; questo suscita perplessità da parte degli studenti, che non lo capiscono fino in fondo.

Il giorno dopo arriva la notizia che il professore è scomparso. Gli alunni pensano che si tratti di un rapimento; così iniziano ad indagare elaborando diverse ipotesi, ma nessuna di queste sembra portare ad una soluzione. Soltanto unendosi, gli studenti potranno ritrovare il professore, seguendo lo Spettro del Corpo Nero. Questo simboleggia ciò che ha messo in crisi, ma anche legato indissolubilmente le due Fische e vuole sottolineare la indispensabile collaborazione tra i due gruppi.

L'elemento centrale della nostra ricerca è il Gatto di Schrödinger, che abbiamo voluto personificare con il professore: il nostro esperimento, infatti, sostituisce il gatto con il professore e la scatola con il suo atelier. I ragazzi, arrivati fuori dalla porta dell'atelier, non possono sapere se il professore è al suo interno oppure no. Si trovano quindi nella stessa situazione di chi guarda dall'esterno la scatola contenente il gatto: non può sapere ciò che è accaduto se non aprendo la scatola (nel nostro caso aprendo la porta). Per trovare l'atelier gli studenti hanno inseguito il pauroso Spettro del Corpo Nero, personificazione dell'esperimento che ha portato Planck a teorizzare la quantizzazione dell'energia. La fisica classica non era riuscita a spiegare i risultati sperimentali derivati dal rilevamento delle radiazioni emesse dal corpo nero, mentre la fisica moderna, di cui Planck è un precursore, non avrebbe mai potuto elaborare la soluzione di questa problematica senza le formule scoperte, precedentemente, dalla fisica classica. Per giungere alla teoria della quantizzazione, i fisici dovettero unire le forze: ecco perché nel video le due fazioni alla fine si uniscono!

Il finale mostra solo un possibile evento che si verifica in questa realtà. A questo punto entra in scena l'ipotesi dei "molti mondi": in un'altra parte dell'universo gli studenti trovano l'atelier vuoto.

Figura 2: Grafico che rappresenta il valore delle radiazioni emesse secondo l'equazione di Maxwell e le curve di Planck.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Libri di testo.
- [2] Wikipedia, l'enciclopedia libera. <https://it.wikipedia.org>. [Online].